
Kesenian Madihin di Kalimantan Selatan

Titis Muthiana Taqwim

Email: 20101282200232@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Penelitian dengan menggunakan metode yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal tidak hanya dapat meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa, tetapi juga meningkatkan pengetahuan siswa tentang budaya lokal di daerah tempat tinggalnya, sehingga membuat pembelajaran menjadi menarik. Madihin pada awalnya merupakan puisi yang dipengaruhi oleh Islam, merupakan bentuk hiburan yang populer saat itu, masyarakat Banjar terus berkembang dan masih bisa diapresiasi hingga saat ini.

PENDAHULUAN

Secara etimologis menurut asalnya kata madihin berasal dari bahasa Bangal, dan menurut Ali berasal dari kata Madah yang artinya menyampaikan informasi dalam bahasa Indonesia. Maknanya sesuai dengan isi lirik yang dinyanyikan oleh penampil dalam bentuk yang disarankan atau disarankan. Karya seni berwarna kuning ini merupakan salah satu peninggalan salah satu budaya Bangal, dan mungkin karya seni ini perlu dilestarikan, khususnya di Kalimantan Selatan. Madihin merupakan tradisi lisan yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam program tersebut, akan menyanyikan puisi atau himne dengan diiringi pukulan rebana. Madihin berasal dari kata madah yang diartikan sebagai kalimat pujian (arab), yang dapat dilihat pada kalimat atau kitab suci Madihin, terkadang dalam bentuk pujian.

Pertunjukan tuna sirip kuning ini menggunakan rima medina yang dibawakan oleh masyarakat Parmadin dengan pakaian adat Banjar sambil memukul lalat (sejenis rebana) yang kerap menimbulkan gelak tawa dan decak kagum penonton, karena bahasa puisi mengandung rasa humor (indah). Sastra lisan Banjar, khususnya medina panthenol, yang belum terkompilasi menjadi dokumen lengkap, bisa jadi hilang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan penghitungan, pengkajian, analisis, dan pencatatan medidin Pandun dalam sastra lisan Bangal untuk digunakan sebagai salah satu ilmu pengetahuan tentang sastra daerah Bangal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Madihin: Asal-Usul Dan Perkembangannya

Kata madihin berasal dari bahasa Arab "madah" yang artinya jelas dari kata ini bahwa madihin adalah karya seni dan budaya Islam dan dipengaruhi oleh candi budaya Arab, tetapi diciptakan dalam bahasa Banjar. Indra Maulana, seniman asal Tembilahan, ibu kota Indragiri Hilir Riau, mengenal seni tradisional suku Banjar, seperti Mamanda, kuda jepang, marlin, dan sirip kuning sudah sangat berkembang. Perkembangan kesenian di Banjar ini disebabkan karena hampir 60% penduduk lokalnya berasal dari suku Banjar. Kesenian Banjar berlangsung di Tembilahan karena dianggap lebih menarik dan spesifik dibandingkan kesenian lain di daerah tersebut. Ia mencontohkan seni berbicara pada tuna sirip kuning, saat ini berbicara dalam tuna sirip kuning biasanya digunakan untuk menjamu undangan di pesta pernikahan atau perayaan, atau sebagai hiburan saat panen raya dan festival lainnya (Ant / D, 2000: 4).

Ada juga pendapat bahwa madihin berasal dari Kalimantan bagian utara, yang bersesuaian dengan negara bagian Malaysia. Konon Madihin dipengaruhi oleh puisi dan gendang tradisional di tanah Semenanjung Malaka, yaitu bentuk gendang yang dimainkan dan lirik yang dinyanyikan dalam bahasa Madihin mirip dengan gendang yang digunakan masyarakat Malaka dalam pengiring tradisional. Irama melayu. Jika ada anggapan bahwa Madihin berasal dari kecamatan Paringin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mungkin ini juga masuk akal. Karena dulu Dulah Nyangnyang (Dulah Nyangnyang).

Lama tinggal di Paringin dan mengembangkan madihin di sana. Yang jelas madihin berbahasa Banjar pada awalnya, yang bermakna pamadihin pertamanya adalah orang Banjar dan orang Banjar sejak dahulu tinggal wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan madihin telah ada setelah Islam menyebar di kawasan Kalimantan, yaitu sekitar tahun 1800. Lahirnya dipengaruhi oleh kasidah, menyusul syair-syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

Bentuk Dari Kajian Madihin

Atribut pantun madihin tersebut setara dengan pantun Melayu, tepatnya (a) terdiri atas empat baris, (b) setiap baris terdiri dari delapan hingga sepuluh suku kata, (c) dua baris awal disebut sampiran dan dua baris pengiringnya. baris-baris mengandung makna pelukis yang disebut substansi rima, dan (d) rima menekankan pada rima terakhir dan persamaan rima abab (Badudu, 1984: 11). Dalam bahasa Melayu, pantun mengandung arti syair, yaitu pantun dalam empat baris dengan rima a-b-a-b (Liaw Yock Fang, 1993: 195). Tekanan bunyinya konsisten pada suku kata utama dari kata kedua dan keempat. Pantun dianggap hebat jika sebagian dari suku kata pada baris ketiga berbunyi setara dengan sebagian suku kata pada baris utama, keempat dengan yang kedua (Usman, 1963: 157).

Unsur khusus dari tulisan lisan madihin Banjar adalah bahasa terdekat di Banjarmasin. Meski demikian, dalam pameran pantun dan soneta pepadinan ini, umumnya dibiasakan dengan partisipasi penonton. Jika ada banyak orang dari identitas Banjar, maka pamadihinan menggunakan bahasa Banjar dalam memperkenalkan tulisan lisan para madihin. Namun jika orang-orang yang datang berasal dari perkumpulan etnis yang berbeda di Indonesia, Pamadihinan menggunakan bahasa Indonesia.

Sebagaimana diindikasikan oleh Thabah (1999), dalam penyampaian pantun madihin saat ini terdapat struktur alat angkut standar, yang terdiri dari 4 tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan, tepatnya dengan menyanyikan sampiran sebuah pantun yang diawali dengan pukulan terbang yang disebut pukulan awal. Sampiran pantun ini pada umumnya akan memberikan pernyataan tentang topik apa yang akan disampaikan dalam penyampaian pantun madihin tersebut.
2. Memperkenalkan tabi, yaitu soneta atau pantun khusus penyampaian yang substansinya menghargai keramaian, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampiannya.
3. Penyampaian isi (manguran), yaitu penyampaian soneta atau pantun yang secara konsisten sesuai dengan pokok bahasan atau ajakan advokat. Sebelum pantun sampiran dibuka, terlebih dahulu disampaikan substansi (mamacah bunga).
4. Manutup bulik adalah tahap terakhir dalam perancangan pengenalan pengerjaan sirip kuning. Bagian ini untuk mengedukasi penonton bahwa pertunjukan sirip kuning akan segera berakhir dan segera berakhir. Pada tahap ini kata yang diungkapkan setara dengan hadiyen, khususnya kata ketuhanan, sebagai indikasi selesainya pelaksanaan pengerjaan madihin. Akhirnya adalah menyampaikan akhir dari apa yang baru-baru ini dikatakan tentang kerumunan, dan meminta perpisahan, dan menutup dengan sajak dan nada.

Fungsi Kesenian Madihin

Pengerjaan madihin merupakan salah satu tulisan lisan yang dikenal oleh kelompok masyarakat Banjar. Karena dalam pertunjukannya sirip kuning memanfaatkan media lisan, dengan kata-kata. Madihin adalah jenis hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat Banjar. Kapasitas pengerjaan kuning adalah sebagai berikut:

a. Sebuah sarana pendidikan

Sesuai Bascom (Sudikan 2007: 50) menyatakan bahwa kemampuan menulis lisan sebagai metode untuk sekolah anak dan sebagai metode pengajaran di daerah setempat. Di Madihin, banyak soneta madihin yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak berdasarkan Islam, secara keseluruhan pemadehinaan berdiskusi lugas dengan daerah ketika menyampaikan pesan. yang dipadukan dengan humor, kualitas instruktif yang disajikan melalui ayat madihin misalnya tentang sejarah, pertarungan, filosofi, hidup sehat dan lain-lain.

b. Pesan Sosial

Sesuai dengan Dundes (Sudikan 2007: 51) menyatakan bahwa tulisan lisan berfungsi sebagai metode analisis sosial, kemudian Thaha menyatakan bahwa dalam madihin selain pesan-pesan sosial-sosial juga mengandung analisis sosial tentang keramaian. Kemampuan menulis lisan sebagai metode intimidasi dan pengawasan agar standar masyarakat secara konsisten dipatuhi oleh sistem. Madihin memberikan sekolah berputar-putar kepada orang banyak. Pesan kepada masyarakat secara konsisten muncul secara tidak terduga.

c. Perangkat Angsuran Nazar atau Hajat

Pameran pengerjaan sirip kuning di sini diadakan oleh individu yang memiliki atau memiliki keinginan tertentu. Misalnya, untuk wali yang anaknya baru sembuh dari sakitnya, program bermain untuk anak. Bait madihin yang disampaikan dalam acara ini berisi petisi bagi para koordinator yang menyelesaikan festival, ayat madihin bernama Sipatul Golam yang berisi nasehat dan do'a agar bagi bayi agar anak-anak ini dapat sejahtera di dunia ini dan di maha dahsyat. Anak-anak juga memohon kepada Tuhan agar kelak mereka memiliki karakter yang terhormat.

Untuk membantu penelitian ini, hipotesis R. M Soedarsono (2001) juga digunakan untuk mengetahui kemampuan pelaksanaan pada kerajinan tangan sirip kuning. Seperti yang diindikasikan oleh R.M Soedarsono dalam meneliti suatu pengerjaan pertunjukan, secara spesifik sebagai berikut:

a. Sebagai metode upacara

Kapasitas pengerjaan madihin sebagai metode custom dapat dilihat pada saat segmen pembukaan hadiyen. Kata ketuhanan adalah korespondensi ke atas yang dilakukan oleh seorang pamadihin dengan Sang Pencipta sebagai pernyataan penghargaan dan membanjiri dirinya menjadi gambaran yang surgawi.

b. Sebagai kekukuhan area lokal

Pengerjaan madihin merupakan konsekuensi dari hasil sosial masyarakat Banjar sebelumnya. Pengerjaan madihin mencerminkan kepribadian dan karakter individu Banjar yang ada di dalamnya. Jenis pengerjaan ini adalah upaya tulus dalam menjaga hubungan antara area lokal dan pengerjaan kuning itu sendiri. Karena kerajinan madihin merupakan milik khas kelompok masyarakat Banjar dimanapun, maka secara tidak langsung mengikat ketabahan masyarakat Banjar di kota Banjarmasin.

c. Sebagai media koneksi

Cerita berubah menjadi solidaritas seseorang untuk kerajinan sirip kuning dalam pamerannya. Dengan cerita yang sempurna, kerumunan orang benar-benar ingin menjalani pelaksanaan pengerjaan ini. Pada dasarnya, sirip kuning sebagai jenis pengerjaan perlu menyampaikan sesuatu kepada semua orang sebelum mereka. Untuk situasi ini, data diteruskan melalui sebuah cerita yang disebut organisasi kekukuhan, koneksi yang terjadi antara umat dengan massa. Madihin dapat berperan sebagai mekanisme kekukuhan, baik madihin dengan orang banyak maupun madihin dengan setting yang lebih luas di luar dirinya.

SIMPULAN

Madihin adalah salah satu jenis tradisi lisan yang ada di Kalimantan Selatan. Pada pertunjukannya pamadihin akan melagukan syair atau berpantun yang diiringi dengan pukulan rebana. Madihin berasal dari kata Madah yang diartikan sebagai kalimat puji-pujian (bahasa arab) hal ini bisa dilihat dari kalimat atau syair pada Madihin yang kadang kala berupa puji-pujian. Dalam madihin ciri-ciri pantun madihin sama dengan pantun Melayu, yaitu : (a) terdiri atas empat baris, (b) tiap baris terdiri atas 8 sampai 10 suku kata, (c) dua baris pertama disebut sampiran dan dua baris berikutnya mengandung maksud si pemantun yang disebut isi pantun, dan (d) pantun mementingkan rima akhir dan rumus rimanya abab (Badudu, 1984: 11). Untuk mendukung penelitian ini jugadigunakan teori R. M Soedarsono (2001) untuk menemukan fungsi pertunjukan yang ada di dalam kesenian madihin. Menurut R.M Soedarsono dalam mengkaji sebuah senipertunjukan , yaitu sebagai berikut : a).Sebagai Sarana Ritual; b).Sebagai Pengikat Solidaritas Masyarkat ; c).Sebagai Media Komunikasi. Selain itu, diharapkan pula dapat bersaing dan bersanding dengan budaya global, dari itu menjadi lahirlah kultur budaya yang berpijak pada muatan tradisional yang ketat dan terus digemari oleh masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

REFERENSI

- Abbas, E. W. (2015). *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. WAHANA Jaya Abadi.
- Faridah, S. (2019). *WACANA HUMOR SASTRA LISAN MADIHIN BANJAR* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).\
- Fauzan, A. BENTUK DAN FUNGSI MADIHIN.
- Hasuna, K., & Lismayanti, H. (2017). Madihin sebagai kesenian tradisional bagi masyarakat Banjar. *Lentera: Jurnal Pendidikan*, 12(1).
- Leha, N. (2018, February). Kajian Nilai Religius pada Madihin Karya John Tralala. In *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* (Vol. 1, No. 1).
- Mahmudah, M. (2019). Pembelajaran bahasa arab berbasis kebudayaan lokal madihin untuk meningkat hasil belajar. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 67-77.
- Rafiek, M. (2016). Pantun Madihin: Kajian Ciri, Struktur Pementasan, Kreativiti Pemadihinan, Pembangunan, dan Pembinaannya di Kalimantan Selatan. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 2(2), 104-114.
- Rafiek, M. (2018). Humor Dalam Madihin John Tralala Dan Hendra (Kajian Jenis Humor Perspektif Veatch, Gruner, Dan Hobbes). *Bahasa Dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Pengajarannya*, 46(1), 57-72.
- Salam, A. (2018). *Seni Tutur Madihin: Ekspresi Bahasa dan Sastra Banjar*. Deepublish.
- Sani, M. B. Z. (2017). Kesenian Madihin di Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Aksiologi dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 15(1), 80-96.
- Widiyanti, W., Wadiyo, W., & Sunarto, S. (2016). Madihin Ar Rumi: Kreativitas Musik dan Tindakan Sosial Dalam Penyajiannya. *Catharsis*, 5(2), 107-113.
- Yulianto, A. (2010). Madihin: "Tradisi Tutur dari Zaman Ke Zaman". *Jurnal Naditira Widya*, 4(2), 257-263.
- .